

RIVOJLANISHNING GENETIK NAZORATI

¹Aminova Sh.A, ²Daminova M.B, ³Mavlonova M.A, ⁴Jo‘raqulova G.B, ⁵Boboxonov M.Z

^{1,2,3,4,5}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195450>

Annotatsiya. Genetik nazorat rivojlanishni boshqarishda o‘ta muhim ahamiyatga ega. Genetik nazorat rivojlanishni belgilovchi genlar va ularning ifodalanishi jarayonlarini o‘rganish orqali amalga oshiriladi. Bu nazorat mexanizmi barcha tirik organizmlarda mavjud bo‘lib, hujayraning oddiy bo‘linishidan tortib, murakkab organ va to‘qimalarning shakllanishigacha bo‘lgan jarayonlarni boshqarishda qatnashadi. Ushbu maqola rivojlanish jarayonining genetik nazoratini umumiy tushuntiradi, mexanizmlarini ko‘rsatadi va ularning rolini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: rivojlanish biologiyasi, genetik nazorat, epigenetik nazorat, genetik signal, klonlash.

Abstract. Genetic control is of great importance in the control of development. Genetic control is carried out by studying the genes that determine development and the processes of their expression. This control mechanism is present in all living organisms and is involved in the control of processes ranging from simple cell division to the formation of complex organs and tissues. This article provides a general explanation of the genetic control of the development process, shows its mechanisms and focuses on studying their role.

Keywords: developmental biology, genetic control, epigenetic control, genetic signal, cloning.

Аннотация. Генетический контроль чрезвычайно важен для контроля развития. Генетический контроль осуществляется путем изучения генов, определяющих развитие, и процессов их экспрессии. Этот механизм управления присутствует во всех живых организмах и участвует в контроле процессов от простого деления клеток до образования сложных органов и тканей. В данной статье представлен обзор генетического контроля процесса развития, показаны механизмы и поставлена задача изучить их роль.

Ключевые слова: биология развития, генетический контроль, эпигенетический контроль, генетический сигнал, клонирование.

Kirish

Rivojlanish biologiyasi organizmlarning qanday qilib bir hujayradan murakkab tuzilishga ega bo‘lgan kattalar organizmga aylanish jarayonini o‘rganadi. Bunda hujayraning differensiasiyalanishi va o‘sishi genetik material tomonidan nazorat qilinadi. Ayniqsa, genlar va ularning ifodalanishi turli rivojlanish bosqichlarida qanday boshqarilishini o‘rganish rivojlanish biologiyasi uchun muhimdir.

Genetik nazorat va rivojlanish. Genlar turli rivojlanish bosqichlarida faollashadi yoki bostiriladi. Bu jarayonlarda asosiy uch xil mexanizm mavjud:

1. Transkripsiya darajasidagi nazorat – genetik materialning faollashuvi va ifodalanish jarayonini boshqarishning eng muhim bosqichlaridan biridir. Ushbu jarayon, genetik axborotning DNKdan RNKga ko‘chirilish darajasida amalga oshiriladi va bu genning qachon, qayerda va qanday ifodalanishini aniqlaydi. Transkripsiya faktorlari maxsus genlarni faollashtiradi yoki bostiradi. Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida, masalan, zigotadan embrionga o‘tishda, transkripsiya darajasidagi nazorat asosiy rol o‘ynaydi.

2. Genetik signallar va induksiya jarayonlari rivojlanish biologiyasining asosiy mexanizmlaridan biri bo‘lib, hujayralar o‘rtasida axborot almashinuvi va bu axborotga ko‘ra hujayra taqdirining aniqlanishini ta‘minlaydi. Bu jarayonlar embrionik rivojlanishda hujayralarning bir-birini “yo‘naltirishi” uchun asosiy vazifani bajaradi va organlar hamda to‘qimalarning to‘g‘ri shakllanishini boshqaradi. Genetik signallar hujayralar orasida o‘zaro aloqa o‘rnatishga yordam beruvchi biologik signallardir. Bu signallar odatda kichik molekulalar yoki oqsillar shaklida bo‘ladi. Induksiya jarayonlari bir hujayra yoki hujayra guruhi boshqa hujayralarga o‘z rivojlanish yo‘nalishini tanlashga yordam berganda sodir bo‘ladi. Bu jarayon hujayralarning o‘zaro ta‘siri natijasida boshlanadi. Genetik signallar asosan hujayra membranasida yoki sitoplazmada joylashgan **reseptorlar** orqali qabul qilinadi. Hujayra yuzasida maxsus reseptorlar mavjud bo‘lib, signal molekulalar bilan bog‘langanida, bu signal ichki jarayonlarga yetkaziladi. Rivojlanish jarayonida hujayralar bir-birlari bilan signallar almashadi, bu esa maxsus genlarning faollashishiga olib keladi.

3. Epigenetik nazorat hujayraning genetik materialidagi o‘zgarishlarsiz, ya‘ni DNK nukleotidlar tartibi o‘zgarmagan holda gen ifodalanishini boshqaruvchi mexanizmlarning yig‘indisidir. Epigenetik nazorat orqali organizmning o‘sishi, rivojlanishi va turli xil atrof-muhit omillariga moslashishi ta‘minlanadi. Epigenetik o‘zgarishlar hujayralarning xotirasini tashkil etadi va bir xil genlarga ega bo‘lgan hujayralarning har xil vazifalarni bajarishiga imkon yaratadi. Epigenetik modifikatsiyalar, masalan, DNK metillanishi va giston modifikatsiyalari rivojlanish jarayonining o‘z vaqtida va to‘g‘ri yo‘naltirilishini ta‘minlaydi.

Rivojlanishni boshqaruvchi genlar va ularning roli. Rivojlanishni boshqaruvchi genlar organizmning tuzilmasini belgilashda ishtirok etadi. Bu genlar hayvonlar va odamlarda mavjud bo‘lib, hujayralarning muayyan tartibda joylashishini ta‘minlaydi. Rivojlanishni boshqaruvchi genlar faollashuvi rivojlanishning ma‘lum bosqichlarida sodir bo‘ladi va bu tartib organizmning tuzilishi va tashqi ko‘rinishini shakllantiradi.

Genetik nazoratning rivojlanishdagi o‘rganish usullari. Genetik nazoratning rivojlanishdagi o‘rganish usullari rivojlanish biologiyasi, genetika va molekulyar biologiya sohalarida keng qo‘llaniladi. Bu usullar gen ifodalanishini, genlarning bir-biri bilan o‘zaro ta‘sirini, genetik signal yo‘llarini va organizm rivojlanishidagi epigenetik o‘zgarishlarni o‘rganishga yordam beradi.

Quyida genetik nazoratni o‘rganishda eng ko‘p qo‘llaniladigan usullar va ularning xususiyatlari keltiriladi.

- Genetik mutatsiya tahlili rivojlanishni boshqaruvchi genlarning funksiyasini o‘rganishda keng qo‘llaniladi. Bu usulda ma‘lum genlarda o‘zgartirishlar kiritish orqali ular rivojlanishdagi rolini aniqlash mumkin.

- Genni o‘chirish va genni kiritish texnologiyalari orqali biror genni yo‘q qilish yoki qo‘shish mumkin. Bu usul orqali, masalan, ma‘lum bir gen o‘chirilganda qanday o‘zgarishlar yuz berishini kuzatish mumkin.

- Mutatsion skrinlash yordamida esa rivojlanish jarayonida rol o‘ynovchi yangi genlar aniqlanadi. Bu usulda tasodifiy mutatsiyalar yaratiladi va rivojlanish jarayonidagi o‘zgarishlar kuzatilib, mutatsiyaga uchragan genlar topiladi.

- RNK-sekvenirlash (RNA sequencing) texnologiyasi yordamida bir vaqtning o‘zida ko‘plab genlarning ifodalanishini tahlil qilish va hujayra yoki to‘qima rivojlanish jarayonida qanday genlar faollashayotganini aniqlash mumkin.

- DNK metillanishi tahlili usullari, masalan, bisulfit sekvenlash yordamida DNKdagi metillanish joylari aniqlanadi. Bu orqali DNK metillanishining rivojlanish jarayonidagi rolini tushunish mumkin.

- RNA interferensiyasi orqali maxsus genlarning ifodalanishini vaqtincha to‘xtatib, ularning rivojlanish jarayonidagi rolini o‘rganish mumkin.

- Transgen texnologiyalari orqali organizmga yangi genlar kiritiladi, bu genlar rivojlanish jarayonida qanday ifodalanishini va qanday ta’sir ko‘rsatishini o‘rganish mumkin. Bu usul yordamida rivojlanishni boshqaruvchi genlar faoliyatini kuzatish osonlashadi.

- Reportyor genlar (masalan, GFP – yashil floristsent oqsili) yordamida ma’lum bir gen ifodalanishini yoki ma’lum joylarda faol genlarni aniqlash mumkin. Bu usul orqali rivojlanish davomida genning qayerda va qachon faollashayotganini kuzatish mumkin.

- Klonlash va hujayra yadro transferi orqali rivojlanish jarayonidagi epigenetik o‘zgarishlar va hujayralarning totipotentlik xususiyatlari o‘rganiladi. Bu usul rivojlanish jarayonida hujayralarning qanday qilib turli to‘qima va organlarga aylanayotganini tushunishga yordam beradi.

- Klonlash texnologiyasi yordamida totipotent hujayralardan rivojlangan organizm hosil qilish mumkin va bunda yadro hujayra differensiasiyasi davomida qanday o‘zgarishlarga uchrashi tahlil qilinadi.

Xulosa

Genetik nazorat rivojlanish biologiyasining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Transkripsiya faktorlaridan tortib, epigenetik mexanizmlar va genetik signallargacha bo‘lgan barcha omillar rivojlanishni aniqlashda va boshqarishda qatnashadi. Zamonaviy tadqiqotlar yordamida genetik nazorat mexanizmlari yanada chuqurroq o‘rganilib, ko‘plab kasalliklar va rivojlanish muammolarini tushunishga yordam berishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tursunov G‘ayratjon o‘g, M. (2023). GENETIK XAVFSIZLIK MUAMMOLARI. *Journal of new century innovations*, 31(1), 138-141.
2. Sobirova, R. A., Abrorov, O. A., Inoyatova, F. X., & Aripov, A. N. (2006). Biologik kimyo. *Yangi asr avlodi*.
3. MADALIEV, A., NAVRUZOV, S., & ALIYEVA, D. (2023). KOLOREKTAL SARATON KASALLIGIDA MORFOLOGIK O‘ZGARISHLARNING MALIGNIZATSIYA JARAYONLARI VA MOLEKULYAR-BIOLOGIK JIHATLARI (adabiyotlar sharxi). *Journal of Experimental Studies*, 1(9), 15-24.
4. Ibragimovna, A. G. (2023, April). IRSIY KASALLIKLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 4, pp. 68-71).
5. Farxotovna, S. Z. (2023). Irsiy Kasalliklarning Genetik Asoslari: Patofiziologiyaga Oid Tushunchalar. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(11), 221-224.